

**TEKNOLOGIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR VA
METODLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI**

**Shahrisabz davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi Raxmatov A'zam Ashur o'g'li
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
talabasi Maxmudova Ruxshona G'aybulla qizi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida texnologiya fanini o'rgatishda zamonaviy texnologiyalar va metodlarga tayangan holda, kreativ yondashunlar asosida pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish, o'quvchilarga o'qitish motivatsiyasini shakllantirish texnologiyalari haqida batafsil so'z boradi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, metod, kreativlik, intellektual qobiliyat.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются технологии совершенствования педагогических механизмов, формирования учебной мотивации учащихся на основе креативных подходов, опирающихся на современные технологии и методы преподавания предмета технология в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Ключевые слова: технология, метод, креативность, интеллектуальные способности.

Annotation: this article will talk in detail about technologies for improving pedagogical mechanisms based on creative approaches, forming the motivation of teaching students, relying on modern technologies and methods in teaching technology in general secondary educational institutions.

Keywords: technology, method, creativity, intellectual ability.

Kirish

Ma'lumki, Texnologiya darslari ham nazariy ham amaliy tarzda olib borilganligi sababli uni rivojlantirish didaktik tamoyillarga hamda pedagogik texnologilarga asoslangan bo'lib o'quvchi shaxsini yetuk kadr sifatida tarbiyalamog'i lozim. Texnologiya fanini o'rganishda ushbu jarayonning subyekti, ham obyekt bo'lgan o'qituvchi va o'quvchilar turishadi. Shunday ekan bu ikki subyektlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, o'zaro muloqot, ularning bir-biriga nisbatan ko'rsatadigan aks ta'siri eng zamonaviy va kelajak bilan hamnafas talabalarga javob bera olishi zarurdir. Buning uchun o'qituvchi dars jarayonini o'quvchilarga qulay bo'lgan tartibda olib borishi, darsni to'g'ri tashkil qilishi, o'quvchilarni darsga jalb qila oladigan darajada mahorat bilan tashkil etishi, zamonaviy texnologiyalar va metodlardan samarali foydalanishi maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarni o'qish va o'rgatishga yo'naltiruvchi, ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishga nisbatan qo'yiluvchi talablar, ta'limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari, ular bilan muloqatga kirishish, pedagogik faoliyatni tashkil etish jarayonida yuzaga keladigan muammo va kelishmovchiliklarni birgalikda bartaraf etish, auditoriyada ijodiy yondashuvlarni tashkil etish, ishchanlik muhitini hosil qilish, o'quvchilarning faoliyatini, bajargan ishlarini to'g'ri baholashga imkon beruvchi metodlar bilan qurollangan bo'lishi lozim.

Hozirgi davr, o'qituvchi va o'quvchilar oldiga katta talablarni qo'yimoqda, bu talablarning eng asosiysi darsning samaradorligi, o'quvchining bilim va ko'nikmalari, maktablardagi turli xil o'quv mashg'ulotlari, ularni tashkil qilinishi va u orqali o'quvchilarni turli bilim va ko'nikmalarni egallab olishidir.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini to'g'ri va samarali tashkil qilishda innovatsion texnologiyalar, texnik vositalar jumladan, zamonaviy kompyuterlarning o'zni beqiyosdir. Dars mavzusiga oid multimediya, animatsiya, grafika, diafilm va vediofilmlardan foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali bo'lishiga ko'mak beradi, buning uchun o'qituvchi o'z ustida ishlashi va darsga "men bugun dars jarayoniga qanday yangilik bilan kirib, darsni qiziqarli

tashlik qila olaman” deya o‘ziga savol berishi ya’ni an’anaviy ta’limdan qochib noan’anaviy ta’lim berishga intilmog‘i lozim.

Biz Texnologiya darslarida asosan “Aqliy hujum”, “Detaldan buyumgacha”, “Klaster”, “My creativ”, “Amal va xato” kabi bir qancha metodlardan foydalanib o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan bilimlarini oshirib, fanga bo‘lgan qiziqishlari shakllantirib olamiz.

Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida dars jarayonini tashkil etishda o‘qituvchi dastlab:

- darsning maqsadi;
- maqsadga erishish yo‘llari;
- o‘quv materiallarini taqdim etish usullari;
- o‘qitish metodlari;
- o‘quv topshiriqlarning turlari;
- muhokama uchun savollar;
- munozara va bahslarni tashkil etish usullari;
- o‘zaro aloqa usullari va kommunikatsiya singari omillarni aniqlab

olish lozim bo‘ladi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda ham ta’lim jarayonida didaktik vosita sifatida foydalaniladigan dasturlarning maxsus bozori shakllanmoqda. Hozirgi umumta’lim darslarida foydalanishi mumkin bo‘lgan internetga joylashtirilgan ko‘plab dasturlar mavjud. Bular sirasiga birinchi navbatda elektron darslarni kiritish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan hamda zamonaviy metodlardan foydalanish o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlashlarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o‘rganganlarini hayot bilan bog‘lash hamda darsga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O‘qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlarda samarali foydalanib, darslarni ilg‘or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta’lim-tarbiya jarayonini sifatini va dars avvalida ko‘zlangan natijaga erishishni kafolatlaydi.

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati

1. Ishmuradova G., Raxmatov A. Texnologik ta'lim o'qituvchisining didaktik va texnologik kompetensiyalarini takomillashtirish, monografiya INTELLEKT: 2022.-134 b.
2. Ishmuradova G., Raxmatov A. Texnologiya ta'limi metodikasi o'quv qo'llanma INTELLEKT: 2023.-162 b.
3. Ishmuradova G., Raxmatov A. Xalqaro tadqiqotlar va ta'limda innovatsion texnologiyalar o'quv qo'llanma INTELLEKT: 2023.-162 b.
4. Rahmatova M.Q. Mehnat va uni o'qitish metodikasi.
5. Tolipov U.K., Sharipov Sh.S. O'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari.
6. Yo'ldashev J.G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish.